

УДК 378.091.59

*Н. Г. Чибісова***СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС
ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ**

В статті розглядається студентство, його громадські організації, які в умовах військового стану можуть зіграти важливу роль в житті країни, міста, навчального закладу. Вже сьогодні в умовах військового стану студентські організації багатьох українських вишів активно допомагають військовим (молоді люди плетуть сітки для фронту, беруть участь у волонтерській роботі, здають кров, відвідують лікарні, де лікуються поранені бійці, допомагають внутрішньо переміщеним особам тощо).

Автор акцентує увагу, що війна, з одного боку, стимулює формування активної життєвої позиції та громадянської свідомості у студентській молоді, а з іншого боку, негативно впливає на громадянську позицію студентства, бо викликає страх, безсилля, фізичну втому, що може призвести до відчуття безпорадності та бездіяльності. Крім того, умови війни не впливають на саморозвиток, самореалізацію, обмежують мобільність молоді, викликають невпевненість в майбутньому. І щоб цього не сталося, автор рекомендує студентській молоді, перш за все, зробити акцент на освітній та волонтерській діяльності. В умовах, з якими стикається українське суспільство, допомогти студентській молоді, направити їх діяльність в потрібному, корисному русі, мають викладачі, родина, друзі, а також громадські студентські організації, котрим слід активніше залучати молодь до різноманітних соціальних програм. Участь у роботі студентських організацій сприятиме розвитку у молоді моральних почуттів, формуванню організаційних та управлінських навичок, становленню загальної культури. Ці якості та навички студентської молоді стають в нагоді вже сьогодні і обов'язково стануть важливими в майбутньому.

Ключові слова: українське студентство, студентське самоврядування, військовий стан, форми та напрямки роботи студентського самоврядування.

Chybisova N. G. Student self-governance during the war.

The article discusses the role of students and their organizations which can play an important part in the life of the country, city, and educational institutions during the war. Currently, in the context of the war, student organizations from many Ukrainian universities are actively assisting the military (young people are

weaving nets for the front, participating in volunteer work, donating blood, visiting hospitals where wounded soldiers are being treated, helping internally displaced persons, etc.).

The author emphasizes that war, on one hand, stimulates the formation of an active life position and civic consciousness among the student youth, while on the other hand, it negatively affects their civic stance, inducing fear, helplessness, and physical fatigue, which can lead to feelings of powerlessness and inactivity. Additionally, wartime conditions hinder self-development and self-realization, limit the mobility of young people, and create uncertainty about the future.

To prevent this, the author recommends that students focus primarily on educational and volunteer activities. In the face of the challenges facing Ukrainian society, it is essential for educators, families, friends, and student organizations to help direct youth activities in a productive and beneficial direction, actively involving them in various social programs. Participation in student organizations will promote the development of moral values, the formation of organizational and management skills, and the establishment of a general culture among young people. These qualities and skills are valuable today and will undoubtedly become crucial in the future.

Key words: Ukrainian studentship, student self-governance, martial law, handicaps and direction of work of student self-governance.

Студентство є найважливішою частиною українського суспільства, і в найближчому майбутньому саме воно поповнить інтелектуальну еліту України, увіллється до лав професіоналів.

Студентська молодь виступає найбільш активною соціальною групою у суспільстві. Тому вивчення такої соціальної групи, як студентство, її форм життєдіяльності в умовах військового стану в Україні є актуальним завданням для збереження миру та безпеки в суспільстві та його подальшого розвитку.

Дослідженням проблем студентства системно займаються як закордонні, так і українські дослідники. Серед українських вчених слід виділити: В. Андрющенка, В. Астахову, А. Бичко, В. Васильєву, Л. Гамаль, М. Головатого, В. Кремня, М. Лукашевича, М. Михальченко, Сокурянську Л. Г. та ін. Але робіт, які б вивчали та аналізували стан сучасного студентства в умовах війни ще недостатньо. З'явилися безумовно певні цікаві нароби. Серед них: дослідження

Л. Гузалої та І. Шевченко про чинники, які впливають на активність студентів в умовах війни, О. Волошиної, О. Іщук, О. Чепурного, Т. Цуркан про формування активної життєвої позиції студентів в умовах війни, Заєць С. В., Бережної Т. І. про студентське самоврядування та студентські організації у закладах вищої освіти та дослідження польського вченого Я. Мішневського «Молодь на сході України в контексті російсько-української війни».

В умовах військового стану студентство та його громадські організації можуть зіграти важливу роль в житті країни, міста, навчального закладу. Молоде покоління – це майбутнє країни і тому, яким воно є зараз, як реагує на сучасні проблеми, як реалізує свій потенціал, буде залежати і подальша доля країни, суспільства та кожного українця. Тому так важливо в шкільні роки і в період студентства розвивати у молоді моральні почуття, логічне мислення, формувати організаційні та управлінські навички, сприяти становленню загальної культури, знайомити з проблемами сучасної внутрішньої та зовнішньої політики, з глобальними тенденціями світового розвитку.

Мета статі – розглянути вплив війни на громадянську активність студентської молоді; виявити фактори, які сприяють або перешкоджають формуванню студентського самоврядування в умовах військового стану; розглянути можливості розвитку студентського самоврядування та надати рекомендації щодо підвищення його активності.

У к. 90-х років в українських вишах почали активно формуватися студентські громадські організації: студентські ради, парламенти, спілки, братства, клуби, колегії. Мета їх була об'єднати молодь для вирішення важливих питань студентського життя. В Законі «Про вищу освіту» в 41 статті зазначалось: «...Самоврядування... є невід'ємною частиною громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні закладом фахової передвищої освіти.

Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів (курсантів невійськового) закладу фахової передвищої освіти, у тому числі

неповнолітніх. Усі студенти (курсанти невійськового) закладу, які у ньому навчаються, мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів» [1]. Студентські об'єднання, що виникали були новими за формою, але за змістом дуже часто нагадували минулі радянські організації. Часто до їх лав вступали молоді люди, які намагалися заявити про себе, задовольнити свої амбіції; участь у громадських організаціях для них була основою для подальшої професійної кар'єри. Принцип індивідуалізму потіснив принцип колективізму, який передусім був пов'язаний з інтересами колективу, певної групи, товариства.

На початку нового століття молодіжні організації почали змінюватися і стали більш нагадувати об'єднання за інтересами, смаками, в яких кожний міг проявити індивідуальність, розкрити своє "Я". Такі студентські організації об'єднували усіх за бажанням, вони були малочисельними, часто змінювалися за структурою та формою. Молодіжні студентські організації зазвичай не базувалися на принципах централізму і колективізму; їх члени, як правило, не несли відповідальності за прийняті рішення та їх виконання. Наприклад, у Харківському регіоні в к. ХХ на поч. ХХІ ст. органи державної влади намагалися створити обласні студентські громадські організації, і вони навіть деякий час існували, а потім розпадалися. Це відбувалося тому, що державні органи створювали молодіжні організації за старими зразками і зовсім не враховували сучасні тенденції розвитку суспільства та країни.

В умовах війни існування студентського врядування змінилося. Іншими стали умови буття людей, умови освітньої діяльності, виклики українського суспільства стали інакшими і громадське життя молоді також зазнало змін. Як зазначає Т. Цуркан «війна може спричинити різні рівні дезорієнтації серед студентів, зниження інтересу до навчання та активної участі в суспільному житті. З іншого боку, війна може стати стимулом для формування громадянської позиції серед студентів. Залежно від культурного та історичного контексту, війна може викликати сильні патріотичні почуття у студентів, які допомагають їм знайти внутрішню мотивацію для активної участі в житті своєї країни» [4].

Студенти, які вступили до лав громадських студентських організацій під час війни стали більш мотивованими, більш патріотично налаштованими, готовими до співпраці з іншими громадськими організаціями, державними установами, освітянською спільнотою. У студентських організацій з'явилися нові завдання: по-перше це допомога військовим (молоді люди плетуть сітки для фронту, беруть участь у волонтерській роботі, здають кров, відвідують лікарні, де лікуються поранені бійці, допомагають внутрішньо переміщеним особам тощо).

Отже, війна, з одного боку, може стимулювати формування активної життєвої позиції та громадянської свідомості у студентській молоді, а саме, почуття патріотизму, відповідальності, сприяти більш активній участі у житті суспільства. З іншого боку, війна може негативно впливати на громадянську позицію студентства, бо війна викликає страх, безсилля, фізичну втому, що може призвести до відчуття безпорадності та бездіяльності. Крім того, умови війни не впливають на саморозвиток, самореалізацію, обмежують мобільність молоді, викликають невпевненість в майбутньому. І щоб цього не сталося, студентській молоді треба зробити акцент на освітній діяльності і допомозі фронту. В цих умовах важливу роль відіграють викладачі, родина, друзі, які сприятимуть формуванню активної громадянської позиції, а також громадські студентські організації, які залучають молодь до різноманітних соціальних програм.

В умовах військового стану важлива підтримка, взаємодія молодіжних об'єднань та організацій. Студентські організації мають активніше співпрацювати між собою, проводити спільні заходи, допомагати один одному. Так, в грудні 2023 року за ініціативи лідерів Студентської ради Вінниччини пройшов форум «Студентське самоврядування перспективи та виклики», під час якого студентські лідери обговорили наступні питання:

- перспективи розвитку сучасної молодіжної політики;
- роль студентського самоврядування у забезпеченні якості освіти в умовах воєнного стану;
- проблеми фінансування органів студентського самоврядування;

- можливості співпраці студентства з іноземними фондами, громадськими організаціями та об'єднаннями;
- взаємодію студентського самоврядування з адміністрацією закладу освіти та органами влади для покращення студентського життя [2].

В червня 2024 року у Харкові відбувся Регіональний форум «Студентське самоврядування Незламного: шлях до якісної освіти та активного громадянства» за організації студентського сенату Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. Участь в його роботі прийняли 17 закладів вищої та фахової передивищої освіти [3].

Такі студентські заходи об'єднують молодь, підводять підсумки їх діяльності, окреслюють плани щодо подальшої співпраці студентської молоді в межах програм розвитку самоврядування.

Студентські організації під час військового стану почали активніше звертати увагу і на потреби своїх навчальних закладів, бо багато вишів в країні зруйновано. Допомога адміністрації вишу стало важливим пріоритетним завданням для студентських об'єднань.

Війна змінює людей. У молодих людей активніше розвиваються такі якості, як відчуття взаємодопомоги та взаємодії, співчуття і, безумовно, почуття патріотизму, поваги до військових, любов до рідного міста, країни, навчального закладу.

Намагаються молодіжні студентські організації підтримувати і університетські традиції, які сформувалися на протязі багатьох років. Так, студентська спілка Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» на протязі трьох років війни активно співпрацює з громадськими та волонтерськими організаціями міста, з радами та профспілковою організацією Академії, бере участь в академічних заходах (спортивних змаганнях з теннісу, футболу, у академічному проекті «Книга року», в засіданнях студентських клубів, у суботниках, у конкурсі «Історія моєї родини», в роботі екскурсиводів музею, у академічних святах – День народження академії, День студентів, посвята першокурсників в студенти та інші). До роботи із студентами перших курсів залучаються студенти – магістри, які частково виконували функції тьюторів.

Але не все так легко в організації студентського самоврядування сьогодні: залучення студентів до громадського життя міста, освітнього закладу відбувається ще не досить системно та незавжди на досить відповідальному рівні. Це пов'язано: по-перше, з тим, що студенти найбільшим чином навчаються он-лайн, а це не може сприяти формуванню певного студентського колективу, становленню взаємодії та взаємодопомоги. Не всі студенти зараз проживають в містах, де розташовані навчальні заклади, дехто виїхав з України, тому і сприйняття проблем міста, країни, навчального закладу не завжди є реальним. Крім того, студенти молодших курсів майже не знайомі з громадською діяльністю, вони потребують певих знань та навичок цієї роботи.

Українські виші приділяли і приділяють студентському самоврядуванню значну увагу: ректорати проводять зустрічі зі студентськими лідерами, активно працюють інститути кураторів та тьюторів, проводяться ріноманітні заходи. І ця взаємодія зі студентськими організаціями під час військового стану не має зупинитися, її важливо проводити і надалі, розширяти напрямики діяльності, шукаючи нові форми.

Студентські лідери також мають активніше залучати до співпраці студентів молодших курсів, передавати їм свій досвід, знання. Корисним напрямком цієї громадської діяльності буде залучення випускників університетів, активних членів студентського самоврядування минулих років до роботи зі студентами молодших курсів. Така єдність, взаємодія дуже важлива, бо молодих людей треба навчати працювати в команді, формувати в них організаторські та управлінські вміння, відчуття відповідальності за своє життя та долю країни.

Сучасність постійно породжує певні виклики (і не завжди вони носять позитивний характер), на які суспільство, освітяни і кожна людина, навіть маленька, має відгукуватися. Тому в умовах військового часу важливо не тільки відновлювати молодіжне самоврядування, але й відбудовувати його в нових існуючих умовах, формуючи у молоді громадські якості та позиції.

Список бібліографічних посилань

1. Rada.gov.ua, (2014). *Про вищу освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> [Accessed 07 Oct. 2024].
2. Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (2023). Студентське самоврядування перспективи та виклики [online]. Вінниця. Available at: <https://vpu.ldubgd.edu.ua/uk/pres-centr-1/novini/ostanni-novini/studentske-samovriaduvannia-perspektivi-ta-vikliki> [Accessed 07 Oct. 2024].
3. Харківський автотранспортний фаховий коледж (2024). Студентське самоврядування незламного: шлях до якості освіти та активного громадянства [online]. Харків. Available at: <http://khdak-xatt.edu.ua/informatsiini-obiavy/studentske-samovryaduvannya-nezlamnogo-shlyax-do-yakisnoyi-osvity-ta-aktyvnogo-gromadyanstva/> [Accessed 07 Oct. 2024].
4. Цуркан, Т. (2023). Активна життєва позиція студентської молоді в умовах війни. *Проблеми освіти*, [online] вип.1 (98), с. 347–358. Available at: <https://doi.org/10.52256/2710-3986.1-98.2023.22> [Accessed 07 Oct. 2024].

References

1. Rada.gov.ua, (2014). *Pro vyshchu osvitu* [On Higher Education]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/> [Accessed 07 Oct. 2024].
2. Higher Vocational School of Lviv State University of Life Safety (2023) Student Self-Government Perspectives and Challenges. [online]. Vinnytsia. Available at: <https://vpu.ldubgd.edu.ua/uk/pres-centr-1/novini/ostanni-novini/studentske-samovriaduvannia-perspektivi-ta-vikliki> [Accessed 07 Oct. 2024]
3. Kharkiv Motor Vehicle Vocational College (2024) *Unbreakable student self-government: the path to quality education and active citizenship*. [online]. Kharkiv. Available at: <http://khdak-xatt.edu.ua/informatsiini-obiavy/studentske-samovryaduvannya-nezlamnogo-shlyax-do-yakisnoyi-osvity-ta-aktyvnogo-gromadyanstva/> [Accessed 07 Oct. 2024].
4. Tsurkan T. (2023) Active life position of student youth in the conditions of war / *Problems of education*, [online] issue 1(98), pp. 347-358 [online]. Available at: <https://doi.org/10.52256/2710-3986.1-98.2023.22> [Accessed 07 Oct. 2024].